

ISic1466

I.Sicily inscription 1466

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

tuff

(yellow)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Selinus

Place of origin (modern)

Selinunte

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 8757

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Ἀριστογείτῳ ἔ
2. μὶ : τῷ Ἀρκαδίου
3. ἡὸς ὑπὸ Μοτύ
4. ραι : ἀπέθανε

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 284886

EDR 108965

EDCS 41300064

EDCS 64800242

PHI 175676

Bibliography

- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 56.1100
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 35.1019
- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 29.0936
- Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 73 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
- Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika* 6. Palermo. At 80
- Arena, R. 1996. Iscrizioni Greche Archaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. I. Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte. Pisa. At no.18
- Rocco, B. 1970. Due iscrizioni fenicie da Mozia. *Sicilia Archeologica*. 3: 27-33.
- Manni Piraino, M.T. 1970. Epigrafia selinuntina. *Kokalos*. 16: 268-294. At 287 no.10
- Isserlin, B.S.J., Du Plat Taylor, J. 1974. Motya. A phoenician and carthaginian city in Sicily (field work and excavation). Brill, Leiden. At 3
- Gallavotti, C. 1985. Revisione di testi epigrafici. *Bolletino dei Classici*. series 3, vol. 6: 28-57. At 31-34
- Brugnone, A. 2006. Note epigrafiche selinuntine. *Thalassa*. 3: 45-123. At A6 tav.5.23
- Ampolo, C. 2012. Compresenza di ethne e culture diverse nella Sicilia occidentale. Per una nuova prospettiva storica. *Aristonothos*. 12: 15-57. At 25 fig.1

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1466. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354120>